

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

А.Х. Махмудов

Д.п.н., руководитель отделом УзНИИПН имени Кари Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995475>

Аннотация. Цифровые технологии стремительно ворвались в нашу жизнь. Сейчас невозможно найти сферу где не применяются цифровые технологии. Особенно большое влияние цифровые технологии оказывают на образовательный процесс и по мнению многих ученых будущее педагогики во многом зависит от уровня и качества создаваемой цифровой образовательной среды, основанной на цифровых технологиях. Цифровая образовательная среда должна поддерживать 4 ключевых компонента процесса обучения: активное участие всех участников образовательного процесса, работа в группах, взаимодействие и обратная связь с экспертами.

Ключевые слова: цифровые технологии, механизм, интенсивное обучение, иностранные языки.

Как выше было отмечено, цифровая образовательная среда во многом определяется количеством и качеством используемых цифровых технологий. К сожалению во многих образовательных учреждениях выбор технологий, которые можно использовать, зачастую зависит от ресурсов, которыми располагает преподаватель и учебное заведение. В качестве распространенной ситуации можно привести интерактивную доску, либо компьютер с проектором. В лучшем случае может быть аудитория, оборудованная ноутбуками, нетбуками или планшетами. В обоих случаях используются технологий на каждом занятии[1,2].

Одним из сфер, где цифровые технологии прочно заняли ключевые позиции является процесс изучения иностранных языков. Это во многом определяется тем, что обучающиеся, которым надоели традиционные способы изучения языка, охотно используют электронные ресурсы во время занятий. Как правило, у студентов есть смартфоны или другие мобильные устройства, которыми можно воспользоваться. И они обязательно оценят старания своего преподавателя, если он покажет им как лучше практиковать язык с помощью данного устройства[3,4].

В последнее время активизируется способ применение смешанного подхода к обучению. Под смешанным обучением здесь понимается языковой курс, который сочетает в себе общение лицом к лицу в аудитории и использование технологий, и это определение подразумевает, что обучающиеся используют технологию дома. Одним из лучших способов, с помощью которых преподаватели могут реализовать этот тип смешанного обучения, является создание и использование информационно-коммуникационной предметной среды, которая представляет собой совокупность условий, способствующих возникновению и развитию процессов учебного информационного взаимодействия между обучаемым(и), преподавателем и средствами информационных и коммуникационных технологий, а также формированию познавательной активности обучаемого при условии наполнения компонентов среды предметным содержанием. При этом обеспечивается: деятельность с информационным ресурсом некоторой предметной области с помощью интерактивных средств информационных и коммуникационных технологий;

информационное взаимодействие со средствами интерактивных информационных и коммуникационных технологий, взаимодействующих с пользователем как с субъектом информационного общения и личностью; интерактивное информационное взаимодействие между пользователем и объектами предметной среды, отображающей закономерности и особенности соответствующей предметной области (или областей). Функционирование информационно-коммуникационной предметной среды определяется следующими факторами: осуществлением информационного взаимодействия пользователя (пользователей) как между собой (в рамках образовательных взаимодействий), так и с экранными представлениями изучаемых объектов, влиянием на рассматриваемые процессы или явления, учебные сюжеты, протекающие и развивающиеся на базе использования информационного образовательного ресурса данной конкретной предметной области; возможностью работать в условиях реализации встроенных технологий обучения, ориентированных на обучение закономерностям конкретной предметной области [5; 6, с. 26].

Часто распространенным препятствием на пути интеграции технологий в курс иностранного языка может стать вопрос, что делать преподавателю, если что-то пойдет не так. Преподаватель, используя технологию, всегда должен иметь план Б, т.е. быть готовым к тому, что технология может не работать, как было запланировано. Но в данной статье речь пойдет не об этом, а о непосредственном процессе интеграции информационных технологий в учебную программу.

Рассмотрим применение цифровых технологий при обучении иностранного языка [6, 7, 8, 9, 10].

1. *Обучение лексике с помощью цифровых информационных технологий.* Как известно, изучение лексики может быть достаточно сложным. Обучающиеся должны не только выучить большое количество слов, но и встретить их в контексте несколько раз, прежде чем запомнить и использовать на практике. Информационные технологии могут помочь обучающимся выучить слова, так как доказано, что слова запоминаются лучше, если они представлены в интересной форме, и если слова и фразы затрагивают обучающихся эмоционально. Таким образом, технологии могут помочь преподавателю найти различные, а иногда и забавные способы ввести словарный запас в класс.

2. *Обучение грамматике с помощью цифровых информационных технологий.* Многие из технологий используются людьми в повседневной жизни для проверки своих знаний в области грамматики, а также в помощи в написании текстов. Например: сайты, автоматически переводящие тексты и инструменты, встроенные в программы по обработке текстов (программы по проверке орфографии и грамматики), сравнение результатов в Google, с использованием веб-страницы под названием Googleflight и т.п. Данные технологии полезны, как в процессе изучения языка, так и в повседневной жизни.

3. *Обучение аудированию с помощью цифровых информационных технологий.* Обучение иностранным языкам стало намного интереснее с появлением Интернета, через подкасты и другие онлайн аудио источники. Технологии, при правильном использовании, могут помочь преподавателям и обучающимся с пониманием устной речи в реальной жизни. Аудирование - активный процесс, в котором слушатели выбирают и интерпретируют информацию, которая поступает из аудио и визуальных источников, с целью определить, что происходит и что говорящий пытается передать. Чем могут помочь

цифровые технологии? Существует мнение, что основной целью должно быть удержание мотивации, способствование практике и слушание за пределами аудитории. Преподаватели могут использовать технологии, особенно интернет, чтобы показать обучающимся преимущества источников информации в реальном мире путем вовлечения их в задания, имеющие для них личный интерес.

4. *Обучение чтению с помощью использованием цифровых информационных технологий.* Чтение является сложным и многогранным навыком. Представления о том, как лучше обучаться чтению, постоянно менялись, особенно с ростом популярности интернета. Международная ассоциация чтения заявила, что для того, чтобы быть в полной мере грамотным в современном мире, необходимо владение новыми компетентностями в области информации и коммуникации. Поэтому можно утверждать, что преподаватели должны помогать обучающимся развивать навыки чтения, Различные стратегии чтения необходимы, когда речь идет об электронных текстах (например, как иметь дело с гиперссылками на тексты), а с появлением новых жанров текста (электронная почта, чат, микроблог и т.д.), а также новых комбинаций текста и изображения, изменился сам характер текста. Все эти новые тексты требуют нового набора навыков, которые обычно объединяются под общим термином "цифровая грамотность".

5. *Обучение письму с помощью цифровых информационных технологий.*

Навык письма, вероятно, относится к наиболее проблемным в связи с ростом пользователей интернета. В последнее время, наблюдается повышенный интерес к таким новым важным инструментам, как блоги, «Википедия» или платформы социальных сетей, которые помогают обучающимся привыкать к письму. Одной из сложных задач для преподавателя иностранного языка является помощь обучающемуся в решения этой задачи является использование интернета как возможность изучения языка.

6. *Обучение говорению с помощью цифровых информационных технологий.* В течение многих лет компьютер, как правило, больше ассоциировался с приложениями в области письменных, чем разговорных языков, но с новыми разработками в Web 2.0 расширенным доступом преподавателей и обучающихся к интернету для обучения и изучения языка, акцент сместился. Инструменты Web 2.0 - одни из самых лучших технологий, которые могут помочь обучающимся улучшить их разговорную речь. В наши дни легко записывать говорящего, так как большинство мобильных телефонов имеют диктофон, и есть много бесплатных веб-инструментов, которые также позволяют вам делать подобные записи. Среди таких инструментов можно выделить аудио-редактирующие технологии мобильных телефонов, веб-камер, видеомagniетофонов и аудио-интернет-сайтов, интервью веб-сайтов, компьютерных игр и виртуальных слов, с помощью которых можно показать, что в настоящее время доступно множество инструментов и множество способов, чье использование повышает уровень речи.

7. *Обучение произношению с помощью цифровых информационных технологий.* Произношение - это аспект преподавания языка, на который часто не хватает времени и о котором иногда забывают. В последнее время было разработано множество инструментов и веб-сайтов, призванных помочь преподавателю и обучающимся с произношением. Для обучения произношению, включая общие фонетические знания, распространенные ошибки в произношении и разбору таких специфических моментов, как ударение, особенности связной речи, использование фонетической транскрипции и т.п. можно

использовать специальные интернет-ресурсы, веб-сайты, говорящие словари, фонематические диаграммы и другие онлайн-инструменты.

Становится очевидным, что применение цифровых технологии способствуют интенсификации процесса обучения языков, повышение образовательных результатов и мотивации. И этот процесс расширяется так как современные возможности цифровых технологий становится доступным для более большого количества обучаемых.

REFERENCES

1. Берулава Г.А., Берулава М.Н. Методологические основы развития системы высшего образования в информационном обществе и личности в информационном образовательном пространстве // Педагогика. 2010. № 4. С. 11-18. 2.
2. Назарова Н.Б., Мохова О.Л. Новые информационные технологии в обучении иностранным языкам // Современные проблемы науки и образования. - 2016. - № 3; URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=24564> (дата обращения: 14.12.2019).
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат // М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 272 с - ISBN 5-7695-0811-6, 2001.
4. Раицкая Л.К. Сущность и формирование иноязычной информационной компетенции в высшей школе // Вестник МГУ. Сер. 20. Педагогическое образование. 2010. № 2. С. 28-35.
5. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психологопедагогический и технологический аспекты). М.: ИИО РАО, 2008.
6. Роберт И.В. Толкование слов и словосочетаний понятийного аппарата информатизации образования // Информатика и образование. 2004. № 5. С. 22-29.
7. Тестов В.А. Информационное общество: переход к новой парадигме в образовании // Педагогика. 2012. № 4. С. 3-10.
8. Махмудов А.Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.
9. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.
10. Махмудов А.Х. Замонавий таълимни ривожлантиришда рақамли технологияларнинг ўрни // Academic research in educational sciences. 2021. №NUU Conference 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-talimni-rivozhlantirishda-ra-amli-tehnologiyalarning-rni> (дата обращения: 10.02.2022).